

Undersökningar på fiberprover från Paracastextilier

Dokumentation av gästkollegeprojekt

ANALYSRAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Undersökningar på fiberprover från Paracastextilier

Datum 2019-08-20
Dnr 3.5.1-03996-2017
Avdelning Kulturvård
Enhet Teknik och vetenskap
Försöksledare Marei Hacke

Partners referens 1061/18
Gästkollega Anna Javér
Organisation Sektor Museer, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad
Adress Norra Hamngatan 8
411 14 Göteborg

Plats för utförande: Riksantikvarieämbetet
Kulturvårdsavdelningen
Teknik och vetenskap
Artillerigatan 33A, Box 1114
621 22 Visby

**Start- och slutdatum
för försökets experimentella del**
2019-10-01 till 2019-10-04

Författare Anna Javér, Marei Hacke, Kaj Thuresson och Magnus Mårtensson

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 80 00
www.raa.se
registrator@raa.se

Riksantikvarieämbetet 2022
Undersökningar på fiberprover från Paracastextilier
Upphovsrätt för samtliga bilder i rapporten och bilagor,
där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.
Villkor på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>

Innehåll

Sammanfattning	4
1. Inledning	4
2. Material och metoder	5
2.1. Prov och referenser	5
2.2. Metod	5
2.2.1. Provpreparering	5
2.2.2. Kompressionstester	6
2.2.3. Teknisk fotografering	6
2.2.4. μ XRF	6
2.2.5. Externa analyser – färgämnesanalys	6
3. Resultat och diskussion	6
4. Slutsatser	9
5. Förvaring	9
6. Referenser	9
7. Bilagor	10

Bilaga 1: 3.5.1-03996-2017 Provtagningsprotokoll 2019-08-20

Bilaga 2: 3.5.1-02825-2013 Provtagningsprotokoll 2019-08-23

Bilaga 3: 3.5.1-03996-2017 Compression tests report

Bilaga 4: 3.5.1-03996-2017 Teknisk fotografering instrumentrapport

Bilaga 5: 3.5.1-03996-2017 μ XRF instrument report

Bilaga 6: 3.5.1-03996-2017 Samples left after dye analysis

Sammanfattning

Detta gästkollegeprojekt bygger vidare på tidigare undersökningar av Paracastextilier. En viktig frågeställning var att utreda om den behandling med ammoniakgas som användes under 1990-talet påverkade fibrernas nedbrytningsgrad. Det utökade analysmaterialet visade inte på andra slutsatser än de som dragits tidigare, att färg och/eller betningsmedel har en så pass stor betydelse för nedbrytningen att det är omöjligt att avgöra påverkan av andra faktorer, såsom bevarandemiljö eller tidigare ammoniakbehandlingar. Däremot ledde arbetet till utökad kunskap om färgämnen och betningsmedel i sydamerikanska arkeologiska textilier, vilket redovisats i en vetenskaplig publikation och även presenterats på två konferenser. Färgämnesanalys inom projektet utfördes av University of Pisa.

1. Inledning

Detta gästkollegeprojekt bygger vidare på undersökningar som utfördes 2013–2017, där trådmaterial från de ca 2000 år gamla textilierna från Peru undersöktes. [1, 2] Målet med de tidigare undersökningarna har varit att ta fram underlag för hur och vilka analyser som kan utföras för att beskriva nedbrytningsgraden i materialet. I det arbetet har man funnit att pH-mätningar av båda kamelidull och bomullsfibrer inte visar korrelation med nedbrytningsgrad, däremot var resultaten från kompressionstester signifikant. Dessutom visade analyser att betningsmedel och färg har betydelse för nedbrytningen. En viktig frågeställning var att utreda om den behandling med ammoniakgas som användes under 1990-talet påverkade fibrernas nedbrytningsgrad. Till detta fanns otillräckliga data för att dra slutsatser eftersom betningsmedel och färg spelar en stor roll i nedbrytningen.

Genom fortsatt analysarbete samlas än mer kunskap om sambandet mellan färg och tillstånd och det utreds mer ingående om ammoniakbehandlingen påverkat fibrerna. Ammoniakbehandlingen utfördes i stor skala på just denna Paracassamling, men för övrigt är den en ovanlig behandling och öppnar för en vetenskaplig kunskapslucka. En fördjupad kunskap om behandlingsmetodens påverkan på materialet är av intresse och relevans för textilkonserveringsfältet. Färgämnen och betningsmedel i sydamerikanska arkeologiska textilier är relativt utforskat. Målet var att bidra till en ökad kunskapsbas genom projektet.

Inom projektet tecknades en överenskommelse med University of Pisa för färgämnesanalys. Detta ledde till en gemensam vetenskaplig publikation i *Heritage Science Journal*. [3]

2. Material och metoder

2.1. Prov och referenser

Provtagningen är destruktiv då garn på 5–10 mm avlägsnades från föremålen, från lösa trådar i skadeområden. Okulärbesiktning på plats avgjorde var trådar var lösa, och vilka som kunde avlägsnas från respektive textil. Totalt togs tretton trådprover från sju olika textilier. Textilier som varit utsatta för ammoniakbehandling och sådana som inte varit det valdes till provtagning.

Bild 1. Anna Javér letar efter ett lämpligt provtagningsställe. Foto: Anna Stow.

Provtagningen genomfördes vid tre tillfällen, den 14 november 2016, den 1 december 2017, i samband med packning inför repatriering till Peru, och den 26 juni 2018. Vid alla tre tillfällen skedde provtagningen i Världskulturmuseets magasin i Göteborg. De utfördes av gästkollegan under överseende av textilkonservator Anna Stow, Världskulturmuseerna (Bild 1). Provtagningsprotokollen för prover PAR024–PAR037 finns i bilaga 1. Information om prover från de tidigare undersökningarna (PAR001–PAR023), som är också inkluderade i denna studie, finns i den tidigare rapporten och den publicerade artikeln [1, 2, 3], samt bilaga 2.

2.2. Metod

2.2.1. Provpreparering

Trådproverna monterades under mikroskop på filterpapper med rutor som indikerar provnummer. För att undvika inverkan av underlagets material vid XRF analysen fixerades filterpapperet med nålar över ett hål på skumgummi och med ett nylonnät som håller proverna på plats, se Bild 2.

Bild 2. Monterade trådprover. Foto: Magnus Mårtensson.

Proverna PAR024–PAR037 utsattes för kompressionstester, därtill avlägsnades en cirka 1 mm lång trådbit från varje prov genom skärning med en skalpell.

2.2.2. Kompressionstester

Detaljer finns i bilaga 3.

2.2.3. Teknisk fotografering

Detaljer finns i bilaga 4.

2.2.4. μ XRF

Detaljer finns i bilaga 5.

2.2.5. Externa analyser – färgämnesanalys

Utöver de undersökningar som genomfördes på Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium utfördes färgämnesanalys med kromatografiska och masspektrometriska metoder vid University of Pisa. Detaljer finns i den gemensamma publikationen. [3]

3. Resultat och diskussion

Resultat från undersökningarna som utfördes vid Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium finns i bilagor 3–5. Diskussion av resultat i kontext med resultat från de extern utförda färgämnesanalyserna finns i publikation. [3]

Resultat från kompressionstester finns i bilaga 3. Kompressionstesten visade att bomullsfibrerna var i bättre tillstånd än man hävdade genom SEM-bilder från 1990- och 2000-talet. [4, 5] I övrigt visar inte det utökade analysmaterialet på andra slutsatser än de som dragits tidigare av gästkollegetprojekten, att färg och/eller betningsmedel har en så pass stor betydelse för nedbrytningen att det är omöjligt att avgöra påverkan av andra faktorer så som bevarandemiljö eller tidigare ammoniakbehandlingar. [1, 2, 3, 6, 7]

Figurer 1–4 är en sammanställning av resultatet av kompressionstesterna av alla de 48 trådarna, 23 kamelidtrådar, 24 bomullstrådar och en tråd av bomull och kamelid, som ingått i studien genom åren. Antalet ammoniakbehandlade trådar i studien är 23 stycken och 25 är obehandlade.

Figur 1. Resultat från kompressionstester av obehandlade bomullstrådar sorterad efter färg (1 rött, 4 vita, 2 svarta, 4 bruna trådar).

Figur 2. Resultat från kompressionstester av ammoniak behandlade bomullstrådar sorterad efter färg (6 vita, 7 bruna trådar och 1 svart bomull/kamelidtråd).

Figur 3. Resultat från kompressionstester av obehandlade kamelidtrådar sorterad efter färg (2 vita, 1 grå, 1 svart, 3 blåa, 2 gröna, 2 gula och 4 röda trådar).

Figur 4. Resultat från kompressionstester av ammoniak behandlade kamelidtrådar sorterad efter färg (1 vit, 1 blått, 2 gula, 5 röda trådar och 1 svart bomull/kamelidtråd).

Resultat från teknisk fotografering finns i bilaga 4. Den naturliga fluorescensen av ull i form av UV-inducerad synlig fluorescens visades på de vita kamelidproverna (PAR-011, MNAHP-006a och MNAHP-003). Inga andra igenkännbara fotokemiska effekter påvisades.

Resultat från μ XRF finns i bilaga 5. Grundämnen som kunde påvisas på trådproverna är svavel, klor, kalium, kalcium, järn, koppar och zink. Deras möjliga betydelse i samband med färgämnen diskuteras i publikationen. [3]

4. Slutsatser

Det utökade analysmaterialet visade inte på andra slutsatser än de som dragits tidigare av gästkollegeprojekten, att färg och/eller betningsmedel har en så pass stor betydelse för nedbrytningen att det är omöjligt att avgöra påverkan av andra faktorer, såsom bevarandemiljö eller tidigare ammoniak-behandlingar. Däremot ledde arbetet till utökad kunskap om färgämnen och betningsmedel i sydamerikanska arkeologiska textilier, vilket redovisats i en vetenskaplig publikation [3] och presenterats på två konferenser [6, 7].

5. Förvaring

Rådata från undersökningen lagras på Riksantikvarieämbetets rådatabas Lida (L:). Projektdokumentation lagras under diarienummer på G: och i Platina, samt fysiskt i Riksantikvarieämbetets arkiv.

Bilaga 6 är en lista över prover som finns kvar efter de destruktiva färgämnesanalyserna. Listan upprättades av University of Pisa och proverna skickades tillbaka till Världskulturmuseerna.

6. Referenser

1. Javér, A., Hacke M., Delgado C.T. & Thuresson K. 2017. "Paracas textiles – colour and condition. Investigation of mordants, and degradational state of Paracas textile collections in Peru and Sweden". In *ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September 2017*, ed. J. Bridgland, art. 1804. Paris, International Council of Museums.
2. Hacke M, Javér A & Thuresson K. 2019. *Undersökningar av Paracastextilier : dokumentation av gästkollegeprojekt*. Visby, Riksantikvarieämbetet. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5936> (2022-12-15).
3. Sabatini, F., Bacigalupo, M., Degano, I., Javér, A. & Hacke, M. 2020. "Revealing the organic dye and mordant composition of Paracas textiles by a combined analytical approach". *Heritage Science*, 8:122. <https://doi.org/10.1186/s40494-020-00461-5> (2022-12-15).
4. Ohlsson, J. 2001. *Paracasfibrer efter ammoniakbehandling och förvaring i glasmontrar i kvävgas*. Rapport är tillgänglig från IFP Research AB, Göteborg.
5. Åsnes, H. 1990–1994. Opubliserade rapporter från Svenska Textilforskningsinstitutet (TEFO) på pH- och SEM-analyser av fibrer, EDAX-analyser av sand och ammoniumgasbehandling. Göteborg.

6. Hacke, M. & Javér, A. 2017. *Mapping mordants in Paracas textiles*. Presentation på konferensen Dyes in History and Archaeology DHA36, 27 October 2017, Hampton Court Palace, London, Storbritannien.

7. Sabatini, F., Bacigalupo, M., Degano, I., Javér, A. & Hacke, M. 2020. *Revealing the organic dye and mordant composition of Paracas textiles by a combined analytical approach*. Presentation på konferensen Dyes in History and Archaeology DHA39, 15–16 October 2020. Digital konferens, ASTRA Center for Heritage, ASTRA Museum, Sibiu, Romania.

7. Bilagor

Bilaga 1. 3.5.1-03996-2017 Provtagningsprotokoll 2019-08-20

Bilaga 2. 3.5.1-02825-2013 Provtagningsprotokoll 2019-08-23

Bilaga 3. 3.5.1-03996-2017 Compression tests report

Bilaga 4. 3.5.1-03996-2017 Teknisk fotografering instrumentrapport

Bilaga 5. 3.5.1-03996-2017 μ XRF instrument report

Bilaga 6. 3.5.1-03996-2017 Samples left after dye analysis

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Datum 2018-06-26
Dnr 3.5.1-03996-2017
Fkv Löpnr:
PAR024 – PAR037
Fyndnr. n/a
RAÄ Handläggare:
Marei Hacke

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

RAÄ Dnr 3.5.1-03996-2017
Provtagare *Anna Javér*
Datum provtagning 2016-11-14, 2017-12-01 och 2018-06-26
Planerade analyser SEM, pH, ljusmikroskopi, tryckprov
Keywords Paracas, kamelid, ull, bomull, textil

Prov

Identifierande *Paracassamlingen Göteborg*
Datering *c. 2000år gammal*
Plats *Världskulturmuseet Göteborg*
Provtyp trådar
Källa n/a
Provplats *se tabell och foto (fotograf: Anna Javér)*
Förhållanden vid provtagning *19 grader C och 50% RH*

Ansvarig

Tillståndsgivare *Statens museer för världskultur*
Ägare *Kulturförvaltningen Göteborg stad*
Kontaktperson *Anna Javér*
Adress *Norra Hamngatan 8*
411 14 Göteborg
Telefonnummer 031-368 36 71 **E-post** anna.javer@kultur.goteborg.se

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 8000
E-post riksant@raa.se
Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090
Plusgiro 59994-4
Bankgiro 5052-3620

Objektnummer 1935.32.0213

Löpnummer PAR024

Objektbenämning: Fragment

Beskrivning av prov: Blå kamelidtråd från broderi

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2016-11-14

Övrigt: Repatrierad till Kulturdepartementet i Lima Peru 2017-12-05

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0048

Löpnummer PAR025

Objektbenämning: Tunika

Beskrivning av prov: Röd kamelidtråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2017-12-01

Övrigt: Repatrierad till Kulturdepartementet i Lima Peru 2017-12-05

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0085

Löpnummer PAR026

Objektbenämning: Tunika

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2017-12-01

Övrigt: Repatrierad till Kulturdepartementet i Lima Peru 2017-12-05

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0085

Löpnummer PAR027

Objektbenämning: Tunika

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2017-12-01

Plats: Repatrierad till Kulturdepartementet i Lima Peru 2017-12-05

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0205a

Löpnummer PAR028

Objektbenämning: Poncho

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottentyg

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2017-12-01

Övrigt: Repatrierad till Kulturdepartementet i Lima Peru 2017-12-05

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0205a

Löpnummer PAR029

Objektbenämning: Poncho

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottentyg

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2017-12-01

Övrigt: Repatrierad till Kulturdepartementet i Lima Peru 2017-12-05

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1932.16.0165

Löpnummer PAR030

Objektbenämning: Bård

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseet i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1932.16.0165

Löpnummer PAR031

Objektbenämning: Bård

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseet i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0122a

Löpnummer PAR032

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseerna i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0122a

Löpnummer PAR033

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseerna i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0122b

Löpnummer PAR034

Objektbenämning: Tunika

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseerna i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0122b

Löpnummer PAR035

Objektbenämning: Tunika

Beskrivning av prov: Beige bomullstråd från bottenväv

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseerna i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0173

Löpnummer PAR036

Objektbenämning: Bård

Beskrivning av prov: Grön kamelidtråd från broderi

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseet i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0173

Löpnummer PAR037

Objektbenämning: bård

Beskrivning av prov: Grön kamelidtråd från broderi

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock

Datum provtagning: 2018-06-26

Övrigt: Deponerad på Världskulturmuseet i Göteborg

Fotograf: Anna Javér

Datum 2019-08-23
Dnr 3.5.1-02825-2013
Fkv Löpnr:
PAR001 – PAR023
Fyndnr. n/a
RAÄ Handläggare:
Kaj Thuresson

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

RAÄ Dnr 3.5.1-02825-2013
Provtagare *Anna Javér*
Datum provtagning 2013-09-17 och 2014-01-14
Planerade analyser SEM, pH, ljusmikroskopi, tryckprov
Keywords Paracas, kamelid, ull, bomull, textil

Prov

Identifierande *Paracassamlingen Göteborg*
Datering *c. 2000 år gammal*
Plats *Världskulturmuseet Göteborg*
Provtyp trådar
Källa *n/a*
Provplats *se tabell och foto (fotograf: Anna Javér)*
Förhållanden vid provtagning *18 grader C och 45 % RH*

Ansvarig

Tillståndsgivare *Statens museer för världskultur*
Ägare *Kulturförvaltningen Göteborg stad*
Kontaktperson *Anna Javér*
Adress *Norra Hamngatan 8*
411 14 Göteborg
Telefonnummer 031-368 36 71 E-post anna.javer@kultur.goteborg.se

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 8000
E-post riksant@raa.se
Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090
Plusgiro 59994-4
Bankgiro 5052-3620

Objektnummer 1935.32.0198

Löpnummer PAR001

Objektbenämning: Bård

Beskrivning av prov: Gul kamelidtråd från broderi, längd: c 1 cm, diameter: 500 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0198

Löpnummer PAR002

Objektbenämning: Bård

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: c 0,5 cm, diameter: 300 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0211a

Löpnummer PAR003

Objektbenämning: Fragment

Beskrivning av prov: Gul kamelidtråd från broderi, c 1 cm, diameter: 500 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0211a

Löpnummer PAR004

Objektbenämning: Fragment

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: c 0,5 cm, diameter: 300 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0211c

Löpnummer PAR005

Objektbenämning: Fragment

Beskrivning av prov: Gul kamelidtråd från broderi, längd: c 1,5 cm, diameter: 500 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i magasin på Kapa-skiva med polyuretankärna 1991–2000. Ej ammoniakbehandlad 1991 eller kvävgasbehandlades.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0211c

Löpnummer PAR006

Objektbenämning: Fragment

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottentyg, längd: c 0,5 cm, diameter: 300 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i magasin på Kapa-skiva med polyuretankärna 1991–2000. Ej ammoniakbehandlad 1991 eller kvävgasbehandlades.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0205

Löpnummer PAR007

Objektbenämning: Poncho

Beskrivning av prov: Röd kamelidtråd från broderi

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till Kulturdepartementet i Peru 2017-12.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0205

Löpnummer PAR008

Objektbenämning: Poncho

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: c 1 cm, diameter: 500

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till Kulturdepartementet i Peru 2017-12.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0085

Löpnummer PAR009

Objektbenämning: Tunika m. fransar

Beskrivning av prov: Röd kamelidtråd från bottenväv, längd: c 0,5 cm, diameter: 500 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till Kulturdepartementet i Peru 2017-12.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0085

Löpnummer PAR010

Objektbenämning: Tunika m. fransar

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: c 0,5 cm, diameter: 300 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till Kulturdepartementet i Peru 2017-12.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR011

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Vit kamelidtråd från broderi, längd: c 1cm, diameter: 300 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR012

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: c. 1cm, diameter: 500 mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR013

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Blå kamelidtråd från broderi, längd: c 5 mm, diameter: ? mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR014

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: 3 mm, diameter: ? mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR015

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Röd kamelidtråd från broderi, längd: c 4 mm, diameter: ? mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR016

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: 4 mm, diameter: ? mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR017

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Röd kamelidtråd från broderi, längd: c 5 mm, diameter: ? mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0179

Löpnummer PAR018

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Svart bomull/kamelidtråd från broderi, längd: Flera små bitar, av totalt 8 mm, diameter: mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2013-09-17

Övrigt Förvarades i monter 1991–2000, ammoniakbehandlades 1991 och därefter kvävgasbehandlades. Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0190

Löpnummer PAR019

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Röd kamelidtråd från broderi, längd: 2 bitar tillsammans 7 mm, diameter: ? mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2014-01-14

Övrigt Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0190

Löpnummer PAR020

Objektbenämning: Mantel

Beskrivning av prov: Svart bomullstråd från bottenväv, längd: 2 bitar tillsammans 11 mm, diameter: ? mikrom

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2014-01-14

Övrigt Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0188

Löpnummer PAR021

Objektbenämning: Poncho

Beskrivning av prov: Röd kamelidtråd från broderi, längd: 2 bitar tillsammans 19 mm, diameter:? mikrometer

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2014-01-14

Övrigt Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0188

Löpnummer PAR022

Objektbenämning: Poncho

Beskrivning av prov: Svart bomullstråd från bottenväv, längd 5 bitar tillsammans 21 mm, diameter:? mikrome

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2014-01-14

Övrigt Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Objektnummer 1935.32.0188

Löpnummer PAR023

Objektbenämning: Poncho

Beskrivning av prov: Brun bomullstråd från bottenväv, längd: 2 bitar tillsammans 6 mm

Metod provtagning: Trådände hölls med pincett, klipptes av och stoppades i glasburk med lock.

Datum provtagning: 2014-01-14

Övrigt Repatrierades till MNAHHP 2014-06.

Fotograf: Anna Javér

Date of analysis 2018-10-03

Analyst Kaj Thuresson and Anna Javér

Datum 2018-01-30
Dnr 3.5.1-03996-2017
Fyndnr.
Löpnr:
Handläggare: Marei Hacke
Gästkollega: Anna Javér
Sektor museer
Kulturförvaltningen
Göteborg stad
Externt Dnr 1061/18

Compression tests report

Samples

Thirteen thread samples were taken from eight Paracas textiles from the National Museums of World Culture (NMWC) in Gothenburg, Sweden. Most were ca 10 mm long, with some shorter and some longer (up to 35 mm).

Type reference material art object/artifact

Form individual fibres and threads

Colour various

Age ca 2000 years

Material camelid wool and cotton

Concentrations N/A

Point of analysis see sampling protocols (provtagningsprotokoll) for images of the textiles with details where thread samples were taken.

Riksantikvarieämbetet

Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby

Tel 08-5191 8000

E-post riksant@raa.se

Hemsida www.raa.se

Org.nr 202100-1090

Plusgiro 59994-4

Bankgiro 5052-3620

Table of samples

Identification number		Sample information			
Object	Sample (PAR and NMWC are the same)	Camelid	Cotton	Ammonium gas treatment NH ₃ N ₂	Colour
1935.32.0203 fragment	PAR024	x			blue
1935.32.0048 tunic	PAR025	x		X	red
1935.32.0085 tunic	PAR026		X	X	white
	PAR027		X	X	white
1935.32.0205 poncho	PAR028		X	X	white
	PAR029		X	X	white
1932.16.0165 tunic	PAR030		X		white
	PAR031		X		white
1935.32.0122a mantel	PAR032		X		white
	PAR033		X		white
1935.32.0122b tunic	PAR034		X	X	white
	PAR035		X	X	white
1935.32.0173 boarder	PAR036	X			green
	PAR037	X			green

Purpose

Compression tests were used to assess fibre condition.

Method

Compression tests

Samples were supported on glass microscope slides. One-mm sections were cut from each sample, ensuring that the yarn's twist and ply were not disturbed. A 2 × 2 cm microscope slide cover glass was placed on the sample and then weighted with a 200-gram weight. Stereomicroscope images of the samples were recorded before and after compression. The samples' behaviour, e.g. how flexible the fibres were or how easily they crushed under the weight, was noted.

Results compression tests

Object number	Sample	Before test	After test	Assessment	Comment
1935.32.0213	PAR 024		2	Some flexibility but fraying from cutting	
1935.32.0048	PAR 025		2	Some flexibility but fraying from cutting	
1935.32.0085	PAR 026		2	Some flexibility but fraying from cutting	
	PAR 027		2	Some flexibility but fraying from cutting	
1935.32.0205	PAR 028		1	Some flexibility	

	PAR 029		1	Some flexibility	
1932.16.0165	PAR 030		1	Some flexibility	
	PAR 031		1	Some flexibility	
1935.32.0122a	PAR 032		1	Some flexibility	
	PAR 033		1	Some flexibility	
1935.32.0122b	PAR 034		1	Some flexibility	

	PAR 035		2	Some flexibility but fraying from cutting	
1935.32.0173	PAR 036		2	Some flexibility but fraying from cutting and felt hard when cutting	
	PAR 037		2	Some flexibility but fraying from cutting and felt hard when cutting	

Table of results from compression tests

Identification number		Sample information				Analysis
Object	Sample (PAR and NMWC are the same)	Camelid	Cotton	Ammonium gas treatment NH ₃	Colour	Compression test assessment
1935.32.0203 fragment	PAR024	x			blue	2
1935.32.0048 tunic	PAR025	x		X	red	2
1935.32.0085 tunic	PAR026		X	X	white	2
	PAR027		X	X	white	2
1935.32.0205 poncho	PAR028		X	X	white	1
	PAR029		X	X	white	1
1932.16.0165 tunic	PAR030		X		white	1
	PAR031		X		white	1
1935.32.0122a mantel	PAR032		X		white	1
	PAR033		X		white	1
1935.32.0122b tunic	PAR034		X	X	white	1
	PAR035		X	X	white	2
1935.32.0173 boarder	PAR036	X			green	2
	PAR037	X			green	2

Datum 2018-10-05
Dnr 3.5.1-03996-2017
Handläggare
Magnus Mårtensson

Technical Photography Instrument Report

Sample Identification Code

RAÄ Dnr 3.5.1-03996-2017 Object no. 1 suffix PAR 001

Sample

Type reference material art object/artifact

Form Textile fibres

Age 2000 yrs

Overview photo

Purpose

Technical photography is being performed in order to document the fibres and in preparation for analysis of the organic colourants in the dyes.

Instrument Parameters

Camera

Nikon D5500, Tokyo, Japan.

Other:

Lens

Nikon AF NIKKOR 50mm 1:1.4 D Ø52, Tokyo, Japan.

Other:

Riksantikvarieämbetet

Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby

Tel 08-5191 8000

E-post riksant@raa.se

Hemsida www.raa.se

Org.nr 202100-1090

Continued on next page

Light sources:

(UV - <400nm)

G. Engelbrecht UVA-366, Thanning, Germany

(VIS – 425-750nm) 5500K

K. Apature Amaran AL-528C, Shenzhen, China

(VIS – 425-750nm) 3200K

K. Apature Amaran AL-528C, Shenzhen, China

(IR - >750nm)

Synergy 21 Allnet M30205, Munich, Germany

Filters:

(UV Pass - 400nm ~85%, 450-685nm 0%, 740nm 50%)

Schneider/Kreuznach B+W 403, Bad Kreuznach, Germany

(UV/IR Cut - <375nm 0%, 400-675 >90%, >700nm 0%)

Schneider/Kreuznach B+W 486, Bad Kreuznach, Germany

(NIR/IR Pass - <650nm 0%, ~700nm 50%, >730nm >90%)

Schneider/Kreuznach B+W 092, Bad Kreuznach, Germany

(IR Pass - <800nm <1%, ~830nm 50%, >900nm >88%)

Schneider/Kreuznach B+W 093, Bad Kreuznach, Germany

Aperture: F/7.1 Shutter Speed: 1/100s ISO: 100
Light Source: VIS (5500k) Filter: -

Aperture: F/3.2 Shutter Speed: 1/2s ISO: 100
Light Source: VIS (5500k) Filter: UV Pass

Aperture: F/7.1 Shutter Speed: 1/100s ISO: 100
Light Source: VIS (5500k) Filter: NIR/IR Pass

Aperture: F/6.3 Shutter Speed: 1/100s ISO: 100
Light Source: VIS (5500k) Filter: UV/IR Cut

Aperture: F/1.8 Shutter Speed: 1/2s ISO: 100
Light Source: VIS (5500k) Filter: IR Pass

Aperture: F/10 Shutter Speed: 1/10s ISO: 100
Light Source: IR Filter: -

Aperture: F/2.2 Shutter Speed: 1/10s ISO: 100
Light Source: IR Filter: UV Pass

Aperture: F/9 Shutter Speed: 1/10s ISO: 100
Light Source: IR Filter: NIR/IR Pass

Aperture: F/5 Shutter Speed: 1/10s ISO: 100
Light Source: IR Filter: UV/IR Cut

Aperture: F/8 Shutter Speed: 1/10s ISO: 100
Light Source: IR Filter: IR Pass

Aperture: F/4.5 Shutter Speed: 1/10s ISO: 100
Light Source: UV Filter: -

Aperture: F/7.1 Shutter Speed: 1s ISO: 100
Light Source: UV Filter: UV Pass

Aperture: F/2.2 Shutter Speed: 1/2s ISO: 100
Light Source: UV Filter: NIR/IR Pass

Aperture: F/7.1 Shutter Speed: 1s ISO: 100
Light Source: UV Filter: UV/IR Cut

Aperture: F/1.4 Shutter Speed: 1s ISO: 100
Light Source: UV Filter: IR Pass

Datum 2019-08-21
Dnr 3.5.1-03996-2017
Handläggare: Marei Hacke

Partners referens 1061/18

Gästkollega Anna Javér

Organisation Sektor Museer,
Kulturförvaltningen, Göteborgs
Stad

Adress Norra Hamngatan 8
411 14 Göteborg

Bilder Marei Hacke
(där inget annat anges)

μ- XRF Instrument Report

Samples of individual threads refer to the following projects

RAÄ Dnr 3.5.1-02825-2013; 3.5.1-00106-2016; 3.5.1-01504-2017; 3.5.1-03996-2017

Prov	Föremål	Beskrivning
MNAAHP 001	RT-02931	Röd kamelidtråd broderi, mantel
MNAAHP 002	RT-02931	Brun bomullstråd bottenväv, mantel
MNAAHP 003	RT-02931	Vit kamelidtråd broderi, mantel
MNAAHP 005	RT-01683	Brun bomullstråd bottenväv, mantel
MNAAHP 006b	RT-01683	Grå kamelidtråd broderi, mantel
MNAAHP 007	RT-39346	Röd bomullstråd bottenväv, bård
MNAAHP 008	RT-02649	Gul kamelidtråd broderi, fragment
MNAAHP 009	RT-02649	Röd kamelidtråd broderi, fragment
MNAAHP 010	RT-02649	Blå kamelidtråd broderi, fragment
PAR-001	1935.32.0198	Gul kamelidtråd broderi, bård
PAR-003	1935.32.0211a	Gul kamelidtråd broderi, fragment
PAR-005	1935.32.0211c	Gul kamelidtråd broderi, fragment
PAR-007	1935.32.0205	Vinröd kamelidtråd broderi, poncho
PAR-008	1935.32.0205	Brun bomullstråd bemålad väv, poncho
PAR-009	1935.32.0085	Röd kamelidtråd broderi, tunika
PAR-011	1935.32.0179	Vit kamelidtråd broderi, mantel
PAR-019	1935.32.0190	Röd kamelidtråd broderi, mantel
PAR-020	1935.32.0190	Svart bomullstråd bottenväv, mantel
PAR-022	1935.32.0188	Svart bomullstråd bottenväv, poncho
PAR-023	1935.32.0188	Brun bomullstråd, bottenväv bård, poncho
PAR-024	1935.32.0213	Blå kamelidtråd, broderi, fragment
PAR-025	1935.32.0048	Röd kamelidtråd från bottenväv, tunika
PAR-026	1935.32.0085	Vit bomullstråd från bottenväv, tunika
PAR-027	1935.32.0085	Vit bomullstråd från bottenväv, tunika
PAR-028	1935.32.0205	Vit bomullstråd från bottenväv, poncho
PAR-029	1935.32.0205	Vit bomullstråd från bottenväv, poncho
PAR-030	1932.16.0165	Vit bomullstråd från bottenväv, bård
PAR-031	1932.16.0165	Vit bomullstråd från bottenväv, bård
PAR-032	1935.32.0122a	Vit bomullstråd från bottenväv, mantel
PAR-033	1935.32.0122a	Vit bomullstråd från bottenväv, mantel
PAR-034	1935.32.0122b	Vit bomullstråd från bottenväv, tunika
PAR-035	1935.32.0122b	Vit bomullstråd från bottenväv, tunika
PAR-036	1935.32.0173	Grön kamelidtråd från broderi, bård
PAR-037	1935.32.0173	Grön kamelidtråd från broderi, bård

Riksantikvarieämbetet

Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 8000
E-post riksant@raa.se
Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090
Plusgiro 59994-4
Bankgiro 5052-3620

Samples

Description of sample samples from Paracas textiles

Age ca 2000 years old

Material camelid wool, cotton

Number and types of analysis One μXRF map was collected from the mounted fibre samples.

Purpose investigation of inorganic components, e.g. mordants and dye auxiliaries present in the various coloured threads.

Method

Sample preparation The thread samples were mounted on filter paper that was suspended over a hole in a plastic foam and covered with silk netting to keep the fibres in place.

Instrument Parameters

μ -XRF Artax 800, Mo X-ray tube with polycapillary lens, Bruker; Berlin, Germany

single point analysis (spot size <100 μ m)

line scan (lateral resolution <100 μ m)

elemental 2D mapping

quantification, MQuant Calib, Bruker; Berlin, Germany

quantification with standards

Voltage 50 KV

Current 600 μ A

Atmosphere air for map on thread samples (as it was not possible to fix them in place to withstand the helium flushing)

He for light element detection for maps on EM1932.01.0013.E and EM1932.01.0014.C

Filter no filter Al 315 μ m Mo 12.50 μ m other _____

Lens 0.060

Mapping parameters

Scan live time	5 s
Number of measurement points	20155
Spot distance	0,18 mm
Scan area	26 mm x 25 mm
Total scan time	61:35 h

Qualitative Results - Notes

- All spectra contain peaks for molybdenum (from the incident X-ray source) and argon (instrument specific).
- X-ray fluorescence response can be very different between different elements, meaning that peak heights or net peak area counts cannot be used to judge the quantities of elements within one spectrum but semi-quantitative information can be gained from area maps, assuming that the sample matrix (i.e. thickness and density of the textile) is the same across all measuring points.

Results

Fotograf mapping area with sample labels, cirka 25 x 25 mm

Sulphur map (brightness adjusted)

Sulphur map

Chlorine map

Potassium map

Calcium map (note: the underlying foam from the background mount is visible on the left and upper edges)

Manganese map

Iron map

Copper map

Zn

Molybdenum map (backscatter from the incident Mo X-rays)

List of samples left after dyes analysis.
 Francesca Sabatini, 2019-12-23

Object	Sample	Color	Fabric	Description	Left
RT-02931 Mantel	MNAAHP 001	Red	Camelid	Embroidery	-
	MNAAHP 002	Brown	Cotton	Ground weave	X
	MNAAHP 003	White	Camelid	Embroidery	X
RT-01683Mantel	MNAAHP 004	Blu	Camelid	Embroidery	-
	MNAAHP 005	Brown	Cotton	Ground weave	-
	MNAAHP 006a	White	Camelid	Embroidery	X (tr)
	MNAAHP 006b	Gray	Camelid	Embroidery	X
RT-39346 Border	MNAAHP 007	Red	Camelid	Ground weave	X
RT-0264 Fragment	MNAAHP 008	Yellow	Camelid	Embroidery	X (tr)
	MNAAHP 009	Red	Camelid	Embroidery	X
	MNAAHP 0010	Blue	Camelid	Embroidery	X
1935.32.0198Border	PAR-001	Yellow	Camelid	Embroidery	-
1935.32.0211a Fragment	PAR-003	Yellow	Camelid	Embroidery	-
1935.32.0211c Fragment	PAR-005	Yellow	Camelid	Embroidery	-
1935.32.0205 Poncho	PAR-007	Red	Cotton	Embroidery	-
	PAR-008	Brown	Cotton	Ground weave	-
1935.32.0085 Tunic	PAR-009	Red	Camelid	Embroidery	-
1935.32.0179 Mantel	PAR-011	White	Camelid	Embroidery	-
1935.32.0190 Mantel	PAR-019	Red	Camelid	Embroidery	-
	PAR-020	Black	Cotton	Ground weave	-
1935.32.0188 Poncho	PAR-021	Red	Camelid	Embroidery	-
	PAR-022	Black	Cotton	Ground weave	-
	PAR-023	Brown	Cotton	Ground weave	-
1935.32.0213 Fragment	PAR-024	Blue	Camelid		X (tr)
1935.32.0048	PAR-025	Red	Cotton		-
1935.32.0085	PAR-026	White	Cotton		-
1935.32.0085	PAR-027*	White	Cotton		X
1935.32.0205	PAR-028*	White	Cotton		X
	PAR-029*	White	Cotton		
1932.16.0165	PAR-030*	White	Cotton		X
	PAR-031*	White	Cotton		
1935.32.0122a	PAR-032*	White	Cotton		X
	PAR-033*	White	Cotton		
1935.32.0122b	PAR-034*	White	Cotton		X
	PAR-035*	White	Cotton		
1935.32.0173	PAR-036	Green	Camelid		X
1935.32.0173	PAR-037	Green	Camelid		-

*not analyzed

